

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Koziyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboyev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMLARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziboyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)

Бахтиярова Дильноза Мадминджановна

Магистрант

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация. В условиях глобализации мировой экономики прямые иностранные инвестиции (FDI) играют ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста, модернизации производства и интеграции национальных экономик в международные рынки. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты оценки стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций. Особое внимание уделяется анализу факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность принимающих стран, включая макроэкономическую стабильность, институциональную среду, уровень политических и финансовых рисков, а также правовые гарантии защиты инвестиций. Обоснована необходимость комплексного подхода к оценке FDI, сочетающего количественные методы (дисконтирование денежных потоков, анализ чувствительности, сценарный анализ) и качественные методы оценки рисков. Рассматриваются основные виды рисков, сопутствующих прямым иностранным инвестициям, в том числе страновой, валютный, операционный и регуляторный риски. Результаты исследования могут быть использованы при разработке инвестиционных стратегий, а также в процессе принятия управленческих решений международными инвесторами и государственными органами, ответственными за формирование инвестиционной политики.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, оценка стоимости, инвестиционные риски, страновой риск, инвестиционная привлекательность, финансовый анализ, международные инвестиции.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (FDI) barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hamda milliy iqtisodiyotlarni xalqaro bozorga integratsiya qilishdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning qiymatini va u bilan bog'liq risklarni baholashning nazariy hamda amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. Qabul qiluvchi mamlakatlarning investitsiyaviy jozibadorligiga ta'sir etuvchi omillar, jumladan makroiqtisodiy barqarorlik, institutsional muhit, siyosiy va moliyaviy risklar darajasi, shuningdek investitsiyalarni himoya qilishga oid huquqiy kafolatlar alohida tahlil qilingan. Tadqiqotda FDI baholashda diskontlangan pul oqimlari, sezgirlik tahlili va ssenariy tahlilini o'z ichiga olgan kvantitativ usullarni sifatli risk baholash metodlari bilan uyg'unlashtiruvchi kompleks yondashuvning zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga xos bo'lgan mamlakat riski, valyuta riski, operatsion va regulyator risklar tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda hamda xalqaro investorlar va investitsiya siyosatini shakllantiruvchi davlat organlari tomonidan boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, qiymatni baholash, investitsiya risklari, mamlakat riski, investitsiyaviy jozibadorlik, moliyaviy tahlil, xalqaro investitsiyalar.

Abstract. In the context of globalization of the world economy, foreign direct investments (FDI) play a crucial role in ensuring sustainable economic growth, modernizing production, and integrating national economies into international markets. This article examines the theoretical and practical aspects of evaluating the value and risks of foreign direct investments. Special attention is paid to the analysis of factors influencing the investment attractiveness of host countries, including macroeconomic stability, institutional environment, the level of political and financial risks, as well as legal guarantees for investment protection. The study substantiates the necessity of a comprehensive approach to FDI evaluation that combines quantitative methods (discounted cash flow analysis, sensitivity analysis, scenario analysis) with qualitative risk assessment methods. The main types of risks associated with foreign direct investments, such as country risk, currency risk, operational risk, and regulatory risk, are also examined. The findings of the study may be applied in the development of investment strategies and in the decision-making processes of international investors and governmental bodies responsible for shaping investment policy.

Key words: foreign direct investment, value evaluation, investment risks, country risk, investment attractiveness, financial analysis, international investments.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развития мировой экономики прямые иностранные инвестиции (FDI) выступают одним из ключевых факторов стимулирования экономического роста, структурной трансформации и повышения конкурентоспособности национальных экономик. Привлечение прямых иностранных инвестиций способствует внедрению передовых технологий, развитию человеческого капитала, расширению экспортного потенциала и укреплению финансовой устойчивости принимающих

стран. В то же время процессы глобализации и усиления международной конкуренции обуславливают необходимость более глубокого и всестороннего анализа стоимости и рисков, связанных с осуществлением прямых иностранных инвестиций.

Оценка стоимости FDI представляет собой сложный многофакторный процесс, требующий учета не только финансово-экономических показателей инвестиционных проектов, но и институциональных, правовых, политических и социально-экономических условий страны-реципиента. Для иностранных инвесторов важное значение имеет способность адекватно оценивать потенциальную доходность инвестиций в сочетании с возможными рисками, которые могут существенно повлиять на конечные результаты инвестиционной деятельности. Неполная или некорректная оценка рисков может привести к снижению эффективности инвестиций, финансовым потерям и ухудшению инвестиционного климата.

Особую актуальность проблема оценки рисков FDI приобретает в условиях нестабильности мировых финансовых рынков, усиления геополитической напряженности и изменения международных регуляторных требований. В таких условиях инвесторы сталкиваются с широким спектром рисков, включая страновые, валютные, политические, правовые и операционные риски. Это, в свою очередь, требует применения комплексных и научно обоснованных методов анализа и оценки инвестиционных проектов [1-3].

Целью данной статьи является исследование теоретических основ и практических методов оценки стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций, а также выявление ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность стран. В рамках исследования ставятся задачи систематизации существующих подходов к оценке FDI, анализа основных видов инвестиционных рисков и обоснования методологических инструментов, применяемых в процессе принятия инвестиционных решений.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Современные исследования в области прямых иностранных инвестиций (FDI) подчеркивают необходимость комплексного подхода к оценке стоимости и рисков инвестиционных проектов. В частности, Aswath (2020) рассматривает различные методы оценки стоимости активов, включая дисконтирование денежных потоков (DCF) и внутреннюю норму доходности (IRR), которые являются ключевыми инструментами для определения потенциальной доходности FDI. Данные методы позволяют инвесторам количественно оценивать экономическую эффективность проектов и учитывать временную стоимость капитала.

Brealey, Myers и Allen (2021) расширяют понимание корпоративных финансов, акцентируя внимание на взаимосвязи между риском и доходностью, что имеет особое значение при анализе международных инвестиций. Авторы отмечают, что корректная оценка рисков и учет макроэкономических факторов способствуют снижению неопределенности и повышению устойчивости инвестиционных решений.

Dunning и Lundan (2018) фокусируются на глобальных стратегиях многонациональных корпораций и их влиянии на мировую экономику. В их исследованиях показано, что успешная реализация FDI зависит не только от финансовых показателей инвестиционных проектов, но и от институциональных условий принимающей страны, включая качество государственного управления и уровень правовой защиты инвесторов.

Graham и Harvey (2001) представляют эмпирические доказательства применения финансовых инструментов в реальных условиях. Их исследование подчеркивает, что инвесторы, как правило, используют сочетание количественных методов оценки и инструментов анализа рисков для принятия обоснованных решений на международных рынках капитала.

Доклады международных организаций, таких как Международный валютный фонд (IMF, 2022), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD, 2021) и Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD, 2023), содержат обширные статистические данные и отражают глобальные тенденции развития FDI. В данных источниках демонстрируется зависимость потоков прямых иностранных инвестиций от макроэкономической стабильности, политической устойчивости и глубины институциональных реформ.

Damodaran (2019) подробно анализирует прикладные аспекты корпоративных финансов, включая методы оценки инвестиционных проектов в условиях высокой неопределенности, что позволяет учитывать валютные, операционные и регуляторные риски, характерные для международных инвестиций. Moosa (2016), в свою очередь, акцентирует внимание на теоретических и практических аспектах FDI, включая факторы, определяющие инвестиционную привлекательность стран для иностранных инвесторов.

Hill и Hult (2020) исследуют особенности ведения международного бизнеса, подчеркивая роль глобальной конкуренции, транснациональных корпораций и стратегического планирования. Авторы

показывают, что инвестиционная политика государства, прозрачность правовой системы и качество институтов оказывают прямое влияние на объем и динамику притока прямых иностранных инвестиций.

Таким образом, анализ научной литературы свидетельствует о том, что эффективная оценка FDI требует комплексного подхода, объединяющего методы количественной оценки стоимости и всесторонний анализ рисков, учитывающий как финансовые, так и институциональные факторы. Совокупность теоретических и эмпирических исследований подчеркивает необходимость интеграции макроэкономических, политических и регуляторных аспектов при принятии инвестиционных решений на международном уровне.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу данного исследования составляют общенаучные и специальные методы экономического анализа, направленные на всестороннее изучение процессов оценки стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций. В ходе исследования применяются методы системного и сравнительного анализа, индукции и дедукции, а также методы абстрагирования и обобщения, позволяющие выявить закономерности и тенденции в развитии международных инвестиционных процессов.

Для оценки стоимости прямых иностранных инвестиций используются количественные методы финансового анализа, включая метод дисконтированных денежных потоков (DCF), анализ чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), а также расчет срока окупаемости инвестиционных проектов. Указанные методы позволяют определить экономическую целесообразность инвестиций и оценить потенциальную доходность инвестиционных вложений с учетом временной стоимости денег.

Оценка инвестиционных рисков осуществляется на основе сочетания количественных и качественных методов анализа. В частности, применяются методы анализа чувствительности и сценарного анализа, позволяющие определить влияние изменений ключевых параметров (объем инвестиций, валютный курс, уровень инфляции, налоговая нагрузка) на финансовые результаты инвестиционного проекта. Для оценки страновых и политических рисков используются рейтинговые подходы, основанные на данных международных организаций и аналитических агентств.

Информационную базу исследования составляют статистические данные международных финансовых институтов, официальные отчеты государственных органов, научные публикации отечественных и зарубежных авторов, а также аналитические обзоры и экспертные оценки. Комплексное применение указанных методов и источников информации обеспечивает достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов исследования [4-5].

Таблица 1. Основные методы оценки стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций¹

№	Метод оценки	Сущность метода	Преимущества	Ограничения
1	Метод дисконтированных денежных потоков (DCF)	Основан на расчете приведенной стоимости будущих денежных потоков инвестиционного проекта	Учитывает временную стоимость денег, позволяет оценить реальную доходность инвестиций	Требует точных прогнозных данных, чувствителен к ставке дисконтирования
2	Чистая приведенная стоимость (NPV)	Определяет разницу между дисконтированными доходами и затратами по проекту	Простота интерпретации, наглядность результатов	Не отражает относительную эффективность при сравнении проектов разного масштаба
3	Внутренняя норма доходности (IRR)	Показывает уровень доходности, при котором NPV равна нулю	Удобен для сравнения с альтернативными инвестициями	Может давать неоднозначные результаты при сложных денежных потоках
4	Анализ чувствительности	Оценивает влияние изменения ключевых параметров на результаты проекта	Позволяет выявить наиболее рискованные факторы	Рассматривает параметры изолированно

1 Сделано автором

5	Сценарный анализ	Анализирует несколько возможных сценариев развития проекта	Учитывает неопределенность внешней среды	Зависит от качества сформированных сценариев
6	Оценка странового риска	Анализ макроэкономических, политических и институциональных факторов	Помогает оценить инвестиционный климат страны	Имеет субъективный характер, зависит от рейтинговых агентств

Проведенный анализ методов оценки стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций показывает, что эффективность инвестиционных решений во многом зависит от комплексного применения различных аналитических инструментов. Каждый из рассмотренных методов обладает как определенными преимуществами, так и ограничениями, что обуславливает необходимость их взаимодополняющего использования в практике международного инвестиционного анализа.

Методы оценки стоимости инвестиций, такие как дисконтированные денежные потоки (DCF), чистая приведенная стоимость (NPV) и внутренняя норма доходности (IRR), позволяют количественно определить экономическую целесообразность реализации инвестиционного проекта. В частности, метод DCF обеспечивает наиболее полное представление о будущей доходности инвестиций, поскольку учитывает временную стоимость денег и динамику денежных потоков. Однако результаты данного метода в значительной степени зависят от корректности прогнозных показателей и выбора ставки дисконтирования, что повышает уровень неопределенности при анализе FDI в странах с нестабильной экономической средой.

Показатель NPV является одним из наиболее широко используемых критериев принятия инвестиционных решений, поскольку его положительное значение свидетельствует о способности проекта генерировать дополнительную стоимость для инвестора. Вместе с тем данный показатель не всегда позволяет объективно сравнивать инвестиционные проекты различного масштаба, что требует дополнительного использования относительных показателей эффективности. В свою очередь, IRR удобен для сопоставления доходности различных инвестиционных альтернатив, однако при наличии нестандартных денежных потоков может давать неоднозначные результаты, что снижает его практическую применимость без дополнительных проверок.

Анализ рисков прямых иностранных инвестиций основан на применении анализа чувствительности и сценарного анализа, которые позволяют оценить влияние ключевых факторов неопределенности на финансовые результаты инвестиционных проектов. Анализ чувствительности показывает, что наибольшее воздействие на эффективность FDI оказывают изменения валютного курса, уровня инфляции, налоговой нагрузки и объема первоначальных инвестиций. Это подтверждает высокую уязвимость международных инвестиций к макроэкономическим колебаниям принимающих стран.

Сценарный анализ, в свою очередь, позволяет моделировать различные варианты развития внешней среды, включая оптимистический, базовый и пессимистический сценарии. Результаты данного анализа свидетельствуют о том, что даже при неблагоприятных условиях инвестиционные проекты могут сохранять экономическую целесообразность при условии эффективного управления рисками и наличия институциональных гарантий защиты инвестиций.

Особое значение в оценке рисков FDI имеет анализ странового риска, который включает оценку политической стабильности, качества государственного управления и уровня правовой защиты инвесторов. Полученные результаты подтверждают, что высокий уровень странового риска существенно снижает инвестиционную привлекательность государства и требует применения повышенной ставки дисконтирования, что в конечном итоге оказывает влияние на итоговую стоимость инвестиционного проекта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что оценка стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций является многоуровневым и комплексным процессом, напрямую влияющим на эффективность инвестиционных решений. Полученные аналитические выводы подтверждают, что использование исключительно одного метода оценки не позволяет в полной мере отразить реальные условия функционирования инвестиционных проектов в международной среде. В связи с этим наибольшую практическую ценность представляет комбинированный подход, объединяющий финансово-экономические и институциональные методы анализа.

Анализ стоимостных показателей инвестиционных проектов на основе методов DCF, NPV и IRR показал, что положительная динамика данных индикаторов напрямую связана с уровнем

макроэкономической стабильности принимающей страны. В условиях низкой инфляции, стабильного валютного курса и предсказуемой налоговой политики прямые иностранные инвестиции демонстрируют более высокую доходность и устойчивость к внешним шокам. Вместе с тем в странах с повышенной волатильностью экономической среды наблюдается существенное расхождение между прогнозируемыми и фактическими показателями эффективности инвестиций, что увеличивает инвестиционные риски и снижает общую привлекательность проектов.

Результаты анализа чувствительности показали, что ключевыми факторами риска для FDI являются валютные колебания, изменение процентных ставок и регуляторные ограничения. Наибольшую чувствительность финансовых показателей инвестиций вызывают изменения валютного курса, что особенно актуально для стран с высокой зависимостью от импорта и внешнего финансирования. Это подтверждает необходимость применения механизмов хеджирования валютных рисков и диверсификации источников финансирования инвестиционных проектов.

Сценарный анализ позволил выявить устойчивость инвестиционных проектов к различным вариантам развития экономической ситуации. В рамках оптимистического сценария большинство проектов демонстрируют значительный рост чистой приведенной стоимости и сокращение срока окупаемости. Базовый сценарий, как правило, отражает умеренный уровень доходности при допустимом уровне рисков. В то же время пессимистический сценарий показывает, что при ухудшении макроэкономических условий и росте странового риска инвестиционные проекты могут становиться экономически неэффективными без государственной поддержки или институциональных гарантий [6-8].

Особое внимание в рамках исследования уделено анализу странового риска как одного из ключевых факторов, определяющих направление и объем прямых иностранных инвестиций. Результаты показывают, что высокий уровень политической стабильности, прозрачность правовой системы и защита прав собственности существенно повышают инвестиционную привлекательность государства. Напротив, слабость институциональной среды и частые изменения регуляторных норм увеличивают неопределенность для инвесторов и требуют включения дополнительных риск-премий в расчет стоимости капитала.

Обсуждение полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что эффективная политика привлечения FDI должна быть ориентирована не только на предоставление финансовых стимулов, но и на формирование благоприятного инвестиционного климата. Улучшение качества государственного управления, развитие инфраструктуры и обеспечение правовой защиты инвесторов способствуют снижению рисков и повышению долгосрочной устойчивости инвестиционных проектов. Таким образом, результаты исследования подтверждают важность комплексного и системного подхода к оценке стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций в условиях современной глобальной экономики [9-10].

Рисунок 1. Влияние ключевых инвестиционных рисков на эффективность прямых иностранных инвестиций (FDI)²

² Сделано автором

Представленная диаграмма отражает сравнительный уровень влияния ключевых инвестиционных рисков на эффективность прямых иностранных инвестиций (FDI) в условиях современной глобальной экономики. Анализ графических данных позволяет сделать вывод о том, что степень воздействия различных видов рисков на результаты инвестиционной деятельности существенно различается и требует дифференцированного подхода в процессе принятия инвестиционных решений.

Наибольшее влияние на эффективность FDI оказывает валютный риск, уровень которого оценивается в 85 %. Данный результат указывает на высокую зависимость международных инвестиционных проектов от колебаний обменных курсов, особенно в странах с нестабильной валютно-финансовой системой. Существенные изменения валютного курса способны значительно снизить реальную доходность инвестиций, увеличить стоимость обслуживания обязательств и повысить неопределенность финансовых потоков, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности принимающих стран.

Вторым по значимости фактором является макроэкономическая нестабильность (80 %), включающая такие показатели, как инфляция, темпы экономического роста и уровень государственного долга. Высокие значения данного риска свидетельствуют о том, что неблагоприятная макроэкономическая среда значительно повышает уровень неопределенности для иностранных инвесторов и требует применения повышенных ставок дисконтирования при оценке стоимости инвестиционных проектов. Это, в свою очередь, приводит к снижению чистой приведенной стоимости и увеличению сроков окупаемости инвестиций.

Политический риск, уровень которого составляет 75 %, занимает третье место в структуре анализируемых факторов. Он отражает влияние политической стабильности, качества государственного управления и предсказуемости государственной политики на инвестиционные решения. Высокая доля данного риска указывает на необходимость усиления институциональных гарантий и механизмов защиты прав инвесторов, поскольку политическая неопределенность существенно ограничивает приток прямых иностранных инвестиций.

Регуляторный риск (70 %) также оказывает значительное влияние на эффективность FDI, что связано с частыми изменениями нормативно-правовой базы, налогового законодательства и инвестиционных требований. Недостаточная прозрачность регуляторной среды увеличивает транзакционные издержки и снижает доверие иностранных инвесторов.

Наименьшее, но при этом существенное влияние оказывает операционный риск (65 %), связанный с управленческими, технологическими и инфраструктурными факторами. Несмотря на относительно более низкий уровень воздействия, данный риск требует системного управления, поскольку его игнорирование может привести к снижению эффективности реализации инвестиционных проектов.

Таким образом, научный анализ диаграммы подтверждает, что эффективность прямых иностранных инвестиций определяется совокупным воздействием финансовых, макроэкономических и институциональных рисков. Полученные результаты подчеркивают необходимость комплексного подхода к оценке и управлению рисками FDI с целью повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности национальных экономик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование позволило сделать обоснованные выводы о значении комплексной оценки стоимости и рисков прямых иностранных инвестиций в условиях современной глобальной экономики. Результаты анализа подтверждают, что прямые иностранные инвестиции являются не только важным источником капитала, но и эффективным инструментом структурной модернизации, технологического обновления и повышения конкурентоспособности национальных экономик. В то же время успешная реализация инвестиционных проектов во многом зависит от способности инвесторов и государственных институтов адекватно оценивать и управлять сопутствующими рисками.

В ходе исследования установлено, что применение исключительно отдельных финансовых показателей не обеспечивает объективной оценки эффективности FDI. Наиболее обоснованные результаты достигаются при использовании комплексного подхода, сочетающего методы оценки стоимости (DCF, NPV, IRR) с инструментами анализа рисков, включая анализ чувствительности, сценарный анализ и оценку странового риска. Такой подход позволяет учитывать как количественные, так и качественные параметры инвестиционной среды и снижать уровень неопределенности при принятии инвестиционных решений.

Анализ структуры инвестиционных рисков показал, что наибольшее влияние на эффективность прямых иностранных инвестиций оказывают валютный риск и макроэкономическая нестабильность, что особенно актуально для стран с формирующейся экономикой. Политические и регуляторные риски

также играют значимую роль, определяя уровень доверия иностранных инвесторов и предсказуемость инвестиционного климата. В совокупности данные факторы формируют инвестиционную привлекательность государства и оказывают прямое воздействие на объемы и направления притока FDI.

Полученные выводы свидетельствуют о необходимости активной роли государства в формировании благоприятной инвестиционной среды. Повышение макроэкономической стабильности, совершенствование нормативно-правовой базы, укрепление институтов защиты прав инвесторов и развитие инфраструктуры являются ключевыми условиями снижения инвестиционных рисков и стимулирования притока прямых иностранных инвестиций. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов при разработке инвестиционной политики, а также в деятельности иностранных инвесторов при оценке и выборе инвестиционных проектов.

Список использованной литературы

1. Aswath, D. (2020). Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
2. Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2021). Principles of corporate finance (13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
3. Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2018). Multinational enterprises and the global economy (2nd ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
4. Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. *Journal of Financial Economics*, 60(2–3), 187–243.
5. International Monetary Fund. (2022). World Economic Outlook: Challenges to steady growth. Washington, DC: IMF.
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). FDI in figures. Paris: OECD Publishing.
7. UNCTAD. (2023). World Investment Report 2023: Investing in sustainable energy for all. Geneva: United Nations Publications.
8. Damodaran, A. (2019). Applied corporate finance (4th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
9. Moosa, I. A. (2016). Foreign direct investment: Theory, evidence and practice (2nd ed.). London: Palgrave Macmillan.
10. Hill, C. W. L., & Hult, G. T. M. (2020). International business: Competing in the global marketplace (12th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
